

Mr Милана Ранковић,*
Сарадница у настави,
Правни факултет, Универзитет Црне Горе,
Република Црна Гора

UDK: 347.965.42:004.8

UDK: 347.918:004.8

DOI: 10.5281/zenodo.17943434

ПРИМЕНА ВЕШТАЧКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ У АЛТЕРНАТИВНИМ НАЧИНИМА РЕШАВАЊА СПОРОВА: ПЕРСПЕКТИВЕ И ИЗАЗОВИ**

Апстракт: Вештачка интелигенција је утицала на све сфере друштва, па тако и на правосудни систем. Судски поступци су предмет критика због њихове дуготрајности, високих трошкова и формалности, док алтернативни начини решавања спорова нуде бржи, економичнији и флексибилнији процес који омогућава очување односа и поверљивости. Захваљујући способности да анализира велике количине података, препознаје обрасце и предлаже решења, вештачка интелигенција има потенцијал да значајно унапреди целокупан правосудни систем, а своју примену је већ пронашла у алтернативним начинима решавања спорова, с обзиром на то да су они, у односу на традиционалне судске поступке, значајно растерећенији процесних формалности. Системи вештачке интелигенције најчешће се користе у припремним радњама за вођење поступака, укључујући препознавање проблема, истраживање и анализу доказа, али би могли наћи место примени и у неким фазама поступка као што је на пример одређивање трећег неутралног лица и израда нацрта поравнања односно одлуке. Међутим, питање примене вештачке интелигенције у процесу доношења одлука је сложено и изазовно, пре свега због тога што изазива бројне етичке дилеме, али и због недостатка транспарентности алгоритама и могућих пристрасности у подацима на којима се темеље одлуке. У овом раду

* milana.t@ucg.ac.me; milanatmc@gmail.com, ORCID ID 0009-0006-9332-6326.

** Рад је изложен на Међународној научној конференцији „Право и друштвени конфликти“ организованој од стране Правног факултета Универзитета у Нишу 25. априла 2025.

се анализира потенцијал вештачке интелигенције, са посебним фокусом постојећи правни оквир и на могућности, ограничења и импликације у савременим поступцима алтернативног начина решавања спорова. Посебна пажња посвећена је правном оквиру, етичким изазовима и потенцијалним ризицима повезаним са применом ових технологија. Циљ истраживања је да пружи преглед тренутног стања и да испита перспективе развоја вештачке интелигенције у контексту унапређења ефикасности и правичности поступака АРС-а.

Кључне речи: *вештачка интелигенција, алтернативно решавање спорова, преговарање, медијација, арбитражни поступак.*

1. Увод

Вештачка интелигенција (у даљем тексту „ВИ”) је утицала на све сфере друштва, па и на начине решавања спорова, који се традиционално деле на судске и вансудске (алтернативне) начине решавања спорова. Судски поступци су често предмет критика због њихове дуготрајности и високих трошкова, што је подстакло развој алтернативног решавања спорова (Кнежевић, 2006: 123; Мојашевић, 2012: 583).

Алтернативно решавање спорова (у даљем тексту „АРС”) у ширем смислу¹ обухвата различите начине неформалног (мирног) решавања спорова, од којих су најзаступљенији: директни преговори, поравнање, медијација (посредовање), мирење (концилијација), арбитража, минисуђење (mini-trial), мед-арб, недеља поравнања, рочиште за поравнање, рана неутрална процена случаја и др. (Михаиловић, 2007: 65-67). Захваљујући својој флексибилности, методе АРС-а представљају плодно тло за имплементацију иновативних решења заснованих на вештачкој интелигенцији. Овакав спој омогућава значајно унапређење и убрзање појединих фаза поступка, као што су анализа података, формулисање предлога решења и сл.

Правила која уређују методе АРС-а представљају правни оквир у склопу кога странке могу саме или уз помоћ трећег неутралног лица, постићи заједничко прихватљиво решење (Симоновић, 2007: 326). Са друге стране, арбитража се као начин решавања спорова разликује од осталих метода АРС-а по томе што она представља поступак у коме се правни спор решава обавезујућом одлуком арбитра, односно арбитра-

¹ У научној литератури се појам алтернативно решавање спорова употребљава и у ужем значењу, које не обухвата арбитражу, с обзиром на то да она представља алтернативу суђењу.

жног суда, која се може принудно извршити (Кнежевић, Павић, 2013: 21).

У овом раду се анализира потенцијал ВИ, уз нагласак на њене могућности, ограничења и импликације у поступцима АРС-а. Посебна пажња посвећена је постојећем правном оквиру и потенцијалним ризицима повезаним са применом ових технологија. Наиме, ове иновације су отвориле бројна питања која се тичу потенцијалних етичких дилема и изазова у вези са правом на правично суђење и у погледу прихватљивости одлука које предлаже или доноси алгоритам ВИ. Циљ истраживања је да пружи преглед тренутног стања и да испита перспективе развоја вештачке интелигенције у контексту унапређења ефикасности и правичности поступака АРС-а.

2. Појам вештачке интелигенције

Први познати покушај процене интелигенције машине потиче из 1950. године, када је британски математичар и научник Алан Тјуринг формулисао тест који је осмишљен како би пружио оперативну дефиницију интелигенције (Јовановић, 2024: 222; De Bruyne Vanleenhove, 2023: 2). Рачунар пролази овај тест ако човек-испитивач, након постављања питања, не може да утврди да ли одговори потичу од човека или од рачунара (Russell, Norvig, 2010: 2).

У почетку се употреба вештачке интелигенције у методама решавања спорова заснивала на rule-based системима који су захтевали од програмера да унапред предвиде и дефинишу сет правила са свим могућим улазима и излазима (inputs and outputs) који су релевантни за дати спор. Ови рани системи су били дизајнирани да помогну аутоматизацијом једноставних, понављајућих задатака, углавном у административне сврхе, као што су управљање предметима, електронско подношење захтева, анализа судске праксе и доказа, заказивање и расподела предмета (Hendrickx, 2025: 1).

Најпознатији методи решавања спорова из раних 2000. на платформама eBay и PayPal функционисали су на основу rule-based система. Улаз-излаз правила одражавала су начин на који човек ментално повезује чињенице са закључцима, у складу са правним нормама. ВИ је документовала своје резонување у облику тзв. стабла одлучивања, прилагођавајући ток у зависности од нових или измењених чињеница и на крају је пружала визуелни доказ о томе како је дошла до свог закључка (Abbott, 2023: 687).

Технологије ВИ су доживеле праву експанзију у време пандемије COVID-19, наводећи правнике да искористе системе за онлајн решавање спорова (у даљем тексту „ОРС”) који у одређеним случајевима могу, али не морају увек укључивати у себи и неки облик вештачке интелигенције. Ипак, појам ОРС треба разликовати од АРС уз помоћ вештачке интелигенције, о којима је овде реч. ОРС обухвата широки спектар начина решавања спорова (укључујући, али не ограничавајући се на омбудсмане, одборе за притужбе, преговоре, миреење, медијацију, поравнање, арбитражу и друге), као и могућност хибридних процеса који садрже и онлајн и офлајн елементе.²

Технолошки напредак је од тада подстакao развој и употребу све софистициранијих апликација за вештачку интелигенцију и машинско учење, које користе велике количине података тзв. data-based learning.

Data-based learning свакодневно добија на значају због масовне производње података од стране комплексних база података тзв. Big Data. Појам Big Data обухвата агрегацију, анализу и повећање вредности огромних искористивих скупова података из неструктурисаних и структурисаних дигиталних информација (Kerrigan, 2022: 31). Они се најчешће ослањају на машинско учење (machine learning), као посебну поддисциплину рачунарских наука која се користи статистичким методама за прављење класификација и предвиђања и односи се на проучавање рачунарских алгоритама који се аутоматски побољшавају кроз искуство. У традиционалном програмирању алгоритми су кодирани као кораци са дефинисаним улазима и излазима (inputs and outputs). Алгоритми машинског учења граде модел заснован на узорцима података, тзв. подацима за обуку, како би доносили предвиђања или одлуке без експлицитног програмирања за то (Kerrigan, 2022: 32).

Међутим, јединствена дефиниција ВИ не постоји. Настојање да се постигне сагласност око дефиниције вештачке интелигенције представља одраз шире политичке расправе која се односи на изазове у вези са формулисањем и усаглашавањем одговарајућег правног оквира (Abbott, 2023: 686). У том контексту, могу се издвојити одређене дефиниције које доприносе бољем разумевању појмова у овом раду.

Комисија Уједињених нација за међународно трговинско право (УНЦИТРАЛ) дефинише вештачку интелигенцију као способност машине да показује или опонаша интелигентно људско понашање и као грану

² Чл. 2. УНЦИТРАЛ Техничких напомена о онлајн решавању спорова (UNCITRAL Technical Notes on Online Dispute Resolution) (2017). Преузето 19.7.2025. https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/v1700382_english_technical_notes_on_odr.pdf.

рачунарских наука која се бави овом способношћу. Систем ВИ је у суштини врста аутоматизованог, софтверског система који је програмиран да извршава унапред дефинисане задатке без људског учешћа. Као аутоматизовани системи, системи ВИ у суштини подразумевају производњу података (које се могу репродуковати у облику звука, слике или текста), који се генеришу обрадом података прикупљених из различитих извора података. Међутим, постоје две карактеристике које разликују системе ВИ од других аутоматизованих система. Прво, ВИ уместо да само извршава унапред дефинисане задатке, користи методе или технике које побољшавају извршавање тих задатака и омогућавају извршавање нових задатака у складу са унапред дефинисаним циљевима на начин који није унапред утврђен. Друга карактеристика је да системи ВИ имају способност да обрађују велике количине података из више извора (Big Data).³

Закон о вештачкој интелигенцији,⁴ у чл. 3, ст. 1, тач. 1, дефинише систем вештачке интелигенције као систем дизајниран за рад са променљивим разинама аутономије, који након увођења може показати прилагодљивост и који, из улазних вредности које прима, закључује како генерисати излазне вредности као што су предвиђања, садржаји, препоруке или одлуке које могу утицати на физичка или виртуална окружења. Сличну дефиницију садржи и чл. 2 Оквирне конвенције Савета Европе о вештачкој интелигенцији и људским правима, демократији и владавини права.

3. Правни оквир

Популарност алтернативних метода решавања спорова се често приписује њиховој ефикасности, која је последица законодавне активности која се одвијала на међународном, регионалном и националном нивоу (Павић, 2014: 38).

Са друге стране, право се у области вештачке интелигенције још увек налази у фази развоја, па иако је очигледно да изазови које поставља вештачка интелигенција захтевају глобалну координацију, у тренутку писања овог рада не постоје обавезујућа правила која би се односила посебно на примену вештачке интелигенције у АРС-у. Ипак, одређене

³ Чл. 10., 12. и 13. УНЦИТРАЛ таксономије правних питања у вези са дигиталном економијом (Taxonomy of legal issues related to the digital economy) (2023). Преузето 19.7.2025. <https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/digitaleconomytaxonomy.pdf>.

⁴ Уредба 2024/1689/ЕУ којом се утврђују хармонизована правила о вештачкој интелигенцији (Закон о вештачкој интелигенцији).

међународне организације и институције формулисале су етичке смернице и необавезујуће препоруке у циљу регулисања употребе вештачке интелигенције у овој области.

Из тих разлога у наредном делу, биће представљен сажет преглед најзначајнијих правних извора у области АРС-а, а затим и вештачке интелигенције, уз напомену да исти није исцрпан, јер се ова област континуирано развија и унапређује, при чему нова сазнања и технолошки напредак свакодневно доприносе њиховом даљем усавршавању.

3.1. Међународни правни оквир

Најзначајнији међународни уговори у области АРС-а су: Њујоршка конвенција о признању и извршењу страних арбитражних одлука из 1958.,⁵ Европска конвенција о међународној трговачкој арбитражи из 1961.,⁶ Вашингтонска конвенција из 1965. (ИКСИД) и Сингапурска конвенција о медијацији из 2019.⁷

У овој области, од великог значаја је активност Комисије Уједињених нација за међународно трговинско право (УНЦИТРАЛ). Ту пре свега спадају Модел закон о међународној трговинској арбитражи (1985., измењен 2006.) и Модел закон о међународном трговинском мирењу и уговорима произашлим из мирења (2002., измењен 2018.), који представљају међународно признате стандарде за доношење и унапређивање националних закона у овим областима, а њихово прихватање од стране великог броја држава доприноси правној сигурности, предвидљивости и ефикаснијем решавању међународних трговинских спорова. Затим и УНЦИТРАЛ арбитражна правила из 2021.⁸ и УНЦИТРАЛ

⁵ Њујоршка конвенција о признању и извршењу страних арбитражних одлука из 1958. је најзначајнији извор међународног арбитражног права. Конвенцију су ратификовале 172 државе, које су се обавезале да ће међусобно признавати и извршавати стране арбитражне одлуке, уз минималне формалне услове. (Њујоршка) Конвенција о признању и извршењу иностраних арбитражних одлука (1958) Службени лист СФРЈ – Међународни уговори, број 11/1981.

⁶ Европска конвенција има 31. државу потписницу, а сврстава се у међународне изворе права јер јој могу приступити и треће државе. Црна Гора и Србија су чланице Европске конвенције. Европска конвенција о међународној трговинској арбитражи (1961) Службени лист ФНРЈ – додатак, број 12/1963.

⁷ Сингапурска конвенција има за циљ да осигура извршивост поравнања постигнутих медијацијом у међународним споровима. Конвенција Уједињених нација о међународним поравнањима постигнутим медијацијом (Сингапурска конвенција о медијацији) (2019).

⁸ УНЦИТРАЛ арбитражна правила из 2021 која су намењена за ад хок арбитраже, су такође нашла добар пријем и у великом броју институција које су их усвојиле у нешто измењеном облику или предвиђају да се арбитража у склопу дате институције може

правила медијације из 2021., која представљају стандардизовани процесни оквир за алтернативно решавање спорова, који омогућава странама фер, ефикасан и неутралан поступак решавања спорова.

У оквиру УНЦИТРАЛ-а су 2017. усвојене Техничке напомене о решавању спорова путем интернета које имају за циљ да унапреде поступке онлајн решавања спорова, а заснивају се на принципима правичности, транспарентности, законитог поступка и одговорности.⁹ Такође, УНЦИТРАЛ Правила убрзане арбитраже предвиђају да се употреба технологије у арбитражи заснивати на принципу поштеног поступка и да арбитри треба да пруже странкама „прилику да изразе своје ставове о употреби таквих технолошких средстава и размотре све околности случаја, укључујући да ли су таква технолошка средства на располагању странама”.¹⁰

Први међународни уговор у области ВИ је Оквирна конвенција Савета Европе о вештачкој интелигенцији и људским правима, демократији и владавини права.¹¹ Конвенција има за циљ да осигура да активности система вештачке интелигенције буду у потпуности у складу са људским правима, демократијом и владавином права, а истовремено да буду погодне за технолошки напредак и иновације, као и да попуни правне празнине које могу настати услед брзог технолошког напретка. Такође, у области ВИ постоји значајан број инструмената меког права, на пример: Препоруке УНЕСКО-а о етици вештачке интелигенције (2021), Принципи ОЕЦД-а за вештачку интелигенцију (2019), Декларације и иницијативе групе седам (G7) и групе двадесет (G20), које су резултат састанака лидера, министара или радних група на тему вештачке интелигенције (ВИ); као и различите иницијативе у оквиру Уједињених нација (нпр. „AI for Good”) и др.

спровести по Арбитражним правилима УНЦИТРАЛ-а, уместо по правилнику дате институције.

⁹ UNCITRAL Technical Notes on Online Dispute Resolution (2017). Преузето 19.7.2025. https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/v1700382_english_technical_notes_on_odr.pdf.

¹⁰ UNCITRAL Expedited Arbitration Rules (2021). Преузето 19.7.2025. <https://uncitral.un.org/en/content/expedited-arbitration-rules>.

¹¹ Конвенција је отворена за потписивање 5. септембра 2024., а у тренутку израде овог рада конвенцију су потписале: Андора, Грузија, Исланд, Лихтенштајн, Црна Гора, Норвешка, Република Молдавија, Сан Марино, Швајцарска, Украјина, Уједињено Краљевство, Канада, Европска унија, Израел, Јапан и Сједињене Америчке Државе. Преузето 19.7.2025. <https://www.coe.int/en/web/artificial-intelligence/the-framework-convention-on-artificial-intelligence>.

3.2. Европски правни оквир

Промовисање алтернативних начина решавања спорова је као један од приоритета Европске уније предвиђено у више стратешких докумената, почев од „Зелене књиге о алтернативном решавању спорова у грађанском и привредном праву из 2002” са циљем да се грађанима ЕУ олакша приступ правди (Симоновић, 2007: 327). Уследила је и законодавна активност у овој области, која је резултирала доношењем следећих аката: Директиве 2008/52/ЕЗ о одређеним аспектима медијације у грађанским и трговинским стварима, Директиве 2013/11/ЕУ о алтернативном решавању потрошачких спорова¹² и Уредбе (ЕУ) бр. 524/2013 о онлине решавању потрошачких спорова.

Уредба о онлине решавању спорова је донета ради успостављања европске платформе за онлине решавање спорова путем које потрошачи и трговци могу решавати своје спорове настале из уговора о промету робе и услуга који су закључени онлине, без обзира на то да ли су међународни или домаћи. Иако је платформа за ОРС у функцији од 2016., критикована је од стране Европске комисије да високи трошкови одржавања платформе не оправдавају ту разину успешности јер се отприлике око 200 предмета обради годишње, па је због тога донет Предлог да се ови акти ставе ван снаге¹³ (Петрушић, 2020: 46).

ЕУ је доношењем Закона о вештачкој интелигенцији¹⁴ прва на глобалном нивоу успоставила правни оквир којим се уређује употреба ВИ, која представља и један од приоритета друге дигиталне агенде за Европу 2020-2030.¹⁵ Закон о вештачкој интелигенцији има за циљ да

¹² Европска комисија је 2023. године усвојила предлог директиве којом се мења неколико директива које се односе на права потрошача и алтернативно решавање спорова, који имају за циљ да се законодавни оквир за алтернативно решавање спорова прилагоди дигиталним тржиштима, да се олакша коришћење алтернативног решавања спорова у прекограничним споровима и да се поступак алтернативног решавања спорова поједностави. Види: Предлог Директиве европског Парламента и Већа о измјени Директиве 2013/11/ЕУ о алтернативном решавању потрошачких спорова, као и директива (ЕУ) 2015/2302, (ЕУ) 2019/2161 и (ЕУ) 2020/1828.

¹³ Предлог Уредбе Европског Парламента и Већа о стављању изван снаге Уредбе (ЕУ) бр. 524/2013 и измени уредаба (ЕУ) 2017/2394 и (ЕУ) 2018/1724 у погледу укидања европске платформе за ОРС.

¹⁴ Уредба 2024/1689/ЕУ којом се утврђују хармонизована правила о вештачкој интелигенцији (Закон о вештачкој интелигенцији).

¹⁵ Друга дигитална агенда за Европу бави се променама које су донеле дигиталне технологије и улогом дигиталних услуга и тржишта, наглашавајући технолошке и геополитичке циљеве ЕУ. Приоритети су били квантно рачунарство, блокчејн стратегије, вештачка интелигенција, полупроводници *semiconductors* (Европски закон о чиповима), дигитални суверенитет, сајбер безбедност, 5G/6G, европски простори података и

обезбеди да употреба ВИ у Европи буде безбедна, транспарентна, са могућношћу праћења, недискриминаторна и еколошки прихватљива. Закон класификује примену ВИ према нивоу ризика на: минималан, ограничен, висок и неприхватљив.

Примена вештачке интелигенције у алтернативним начинима решавања спорова, односно тумачење и примена правних норми на конкретно чињенично стање се сматра се високо ризичном употребом, на основу чл. 6, ст. 2 и прилога 3, ст. 8, тач. а Закона о вештачкој интелигенцији.¹⁶ Она подлеже следећим обавезним условима пре него системи буду доступни на тржишту: процена ризика и мере ублажавања; квалитетни скупови података; транспарентност и обезбеђивање информација корисницима; обавезан надзор од стране човека; тачност, отпорност и сајбер безбедност.

Значајан извор права у овој области је Директива о одговорности за производе,¹⁷ која има за циљ да обезбеди да произвођачи система вештачке интелигенције одговарају за штету (имовинску и нарушавање приватности), укључујући и последице ажурирања софтвера. Примери обештећења на основу ове Директиве обухватају широк спектар ситуација, укључујући, између осталог, дискриминацију приликом запошљавања, као и здравствене последице проузроковане употребом медицинских уређаја који садрже ВИ.

На нивоу ЕУ донет је и Предлог директиве о одговорности за вештачку интелигенцију, која има за циљ да олакша терет доказивања оштећењима од стране вештачке интелигенције.¹⁸

глобални технолошки стандарди. Преузето 19.7.2025. <https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/64/digital-agenda-for-europe>.

¹⁶ Чл. 6., ст. 2., прилог 3., ст. 8., тач. а Закона о вештачкој интелигенцији прописује да се системи вештачке интелигенције намењени за употребу од стране суда или у његово име ради помоћи суду у истраживању и тумачењу чињеница и закона и у примени закона на конкретан скуп чињеница, или за употребу на сличан начин у алтернативном решавању спорова сматрају високо ризичном употребом вештачке интелигенције.

¹⁷ Директива 2024/2853/ЕУ Европског Парламента и Већа од 23. октобра 2024. о одговорности за неисправне производе и стављању изван снаге Директиве Већа 85/374/ЕЕЗ.

¹⁸ Уколико предложена Директива буде усвојена, оштећени од стране система ВИ имаће корист од обориве претпоставке узрочности. Наиме, узрочна веза између неправилности система ВИ и настале штете претпоставља да програмер или корисник високоризичног ВИ система није испунио обавезе предвиђене Законом о вештачкој интелигенцији ЕУ и да је тај пропуст вероватно утицао на исход који је проузроковао штету, осим ако тужени не докаже супротно. Предлог Директиве Европског Парламента и Савета о прилагођавању правила о вануговорној грађанској одговорности на вештачку

С обзиром на то да употреба алгоритама покреће питање заштите личних података током њихове обраде, значајан извор права је и Општа уредба о заштити података,¹⁹ која у чл. 22 даје лицима право да одбију да буду предмет одлуке засноване искључиво на аутоматској обради, осим ако то није законом прописано. У тим случајевима, ова лица имају право да захтевају да одлуку донесе човек.

Европска комисија за ефикасност правосуђа је 2018. донела Европску етичку повељу о употреби вештачке интелигенције у правосудним системима и њиховом окружењу, које се заснивају на пет етичких начела: поштовање људских права, забрану дискриминације (нарочито у погледу приступа правосуђу), принцип поузданости и сигурности, принцип транспарентности, непристрасности и поштења, као и принцип да корисници система у сваком тренутку имају контролу над системом.²⁰ Повеља наглашава да технолошке промене не смеју нарушити следећа права загарантована у свим грађанским, трговинским и управним поступцима: право на приступ суду; начело контрадикторности; једнакост страна у поступку; непристрасност и независност судија и право на правног заступника.

3.3. Национални правни оквири

Национални правни оквир АРС-а чине законски и подзаконски акти појединих држава. Ту спадају не само национални закони о арбитражи, односно закони о медијацији, већ одредбе о АРС-у могу бити садржане у посебним одредбама унутар других закона (То ће на пример бити случај када национални закони предвиђају обавезно упућивање странака на АРС прије покретања парничног поступка, у радним, потрошачким или породичним споровима, чиме се настоји растеретити правосуђе).

Може се рећи да је у области АРС-а дошло до хармонизације права на глобалном нивоу, с обзиром на то да се велики број националних закона широм света заснива на Модел законима УНЦИТРАЛ-а (Стани-

интелигенцију (Директива о одговорности за вештачку интелигенцију). COM/2022/496 final.

¹⁹ Уредба 2016/679/ЕУ Европског парламента и Савета од 27. априла 2016. године о заштити физичких лица у вези са обрадом личних података и о слободном кретању таквих података и о стављању ван снаге Директиве 95/46/ЕЗ (Општа уредба о заштити података).

²⁰ Европска етичка повеља о употреби вештачке интелигенције у правосудним системима и њиховом окружењу. Преузето 18.7.2025. <https://rm.coe.int/ethical-charter-en-for-publication-4-december-2018/16808f699c>.

вуковић, 2013: 54). На националним законодавцима је да одлуче у којој мери ће прихватити Модел закон, узимајући у обзир специфичности и потребе домаћег правног система (Кнежевић, Павић, 2013: 40).

Са друге стране, национална права у области ВИ су и даље у развоју. Одређене државе су већ успоставиле нормативни оквир у овој области, при чему се Кина и Јужна Кореја истичу као примери који предњаче у регулаторном приступу.²¹ Многе друге земље се одлучују за блаже, постепене приступе у виду смерница али нису још увек донеле законе о вештачкој интелигенцији, ту спадају: Велика Британија, САД, Сигапур итд.

3.4. Правилници институција за алтернативно решавање спорова

Правилници институција које се баве алтернативним решавањем спорова представљају правила којима се уређује начин на који се одвијају поступци. Свака институција има своје правилнике (или правила) којима се најчешће: уређује начин покретања, спровођења и окончања поступка; одређује надлежност институције; прописује начин именовања трећих неутралних страна; уређује подношење захтева, решавање процесних питања; регулишу накнаде и трошкове поступка и др. У наставку ћемо представити примере правилника који су у последње време измењени како би се прилагодили савременим технолошким достигнућима:

а) Арбитражна правила МТК (2021) и Правила медијације МТК (2014) дефинишу институционални оквир који има за циљ да обезбеди транспарентност, ефикасност и правичност у арбитражним поступцима и поступцима медијације који се воде пред Међународном трговинском комором. Због повећане употребе технологије у арбитражи, Арбитражна правила МТК су измењена 2021. тако да прописују подношење захтева за арбитражу и одговора електронским средствима комуникације²² и могућност да арбитражни суд одлучи да се рочишта могу одржати на даљину након консултација са странама.²³

²¹ У Кини је у марту 2024. представљен је нацрт Закона о вештачкој интелигенцији; У Јужној Кореји је усвојен Основни закон о вештачкој интелигенцији у децембру 2024. године, који ступа на снагу од јануара 2026. AI Watch: Global regulatory tracker. Преузето 19.7.2025. <https://www.whitecase.com/insight-our-thinking/ai-watch-global-regulatory-tracker-china>.

²² Чл. 4 и 5 ICC Rules of Arbitration (2021). Преузето 19.7.2025. <https://iccwbo.org/dispute-resolution/dispute-resolution-services/arbitration/rules-procedure/2021-arbitration-rules/>.

²³ Чл. 26, ст. 1 ICC Rules of Arbitration (2021). Преузето 19.7.2025. <https://iccwbo.org/dispute-resolution/dispute-resolution-services/arbitration/rules-procedure/2021-arbitration-rules/>

б) Правила арбитраже Сингапурског међународног арбитражног центра из 2025., омогућавају извођење доказа, саслушање сведока и странака на даљину, онлајн подношење докумената и предвиђају појединостављени поступак за спорове мале вредности. Правила предвиђају могућност да стране отпреме сву писану комуникацију на cloud-based платформу за управљање случајевима SIAC Gateway. Ова платформа за управљање предметима олакшава електронско подношење докумената, онлајн плаћања, безбедно складиштење докумената и управљање предметима у реалном времену.²⁴

в) Поступци за решавање међународних спорова (укључујући медијацију и арбитражу) Америчког удружења за арбитражу из 2014. Америчко удружење за арбитражу - Међународни центар за решавање спорова је у мају 2025. донело Стандарде за употребу вештачке интелигенције у алтернативном решавању спорова.²⁵ Стандарди имају за циљ да оснаже институције, трећа неутрална лица, странке и њихове пуномоћнике да интегришу вештачку интелигенцију у свој рад и да промовишу окружење у коме вештачка интелигенција повећава, а не умањује, правичност, транспарентност и поверење у АРС. Они се заснивају на шест кључних принципа:

1) Етичност и фокус на човеку приликом употребе вештачке интелигенције подразумева да системи вештачке интелигенције треба да буду усклађени са етичким принципима, да обезбеде непристрасност и да поштују права свих учесника у поступку, уз очување људског надзора и контроле. Трећим неутралним лицима се саветује умерена употреба технологије, уз нагласак на самосталну оцену доказа и образложено одлучивање.

2) Приватност и безбедност подразумева да системи вештачке интелигенције требају испуњавати предвиђене безбедносне стандарде.

3) Тачност и поузданост подразумевају да се подаци који су добијени од вештачке интелигенције требају увек проверити у односу на поуздане изворе, доказе, списе и правну литературу, док са друге стране алати вештачке интелигенције треба јасно да наведу ситуације у којима постоје ограничења у пруженим подацима и када постоји потреба за људским надзором.

4) Објашњивост и транспарентност подразумевају да се функционисање система вештачке интелигенције може разумети од стране про-

²⁴ Чл. 4.2, 4.3., 6.1 SIAC Arbitration Rules (2025). Преузето 19.7.2025. <https://siac.org.sg/siac-rules-2025>.

²⁵ AAA Standards for AI in ADR. Преузето 19.7.2025. https://go.adr.org/rs/294-SFS-516/images/AAAI_Standards_for_AI_in_ADR.pdf?version=0.

сечног човека, да се може прегледати и довести у питање када је то потребно. Трећа неутрална лица треба увек да обавесте стране уколико употребљавају ВИ у конкретном поступку и да самостално процене вредност резултата које је генерисала вештачка интелигенција, односно да их испитају како би се отклонила могућност нетачних навода, пристрасности или сумњивих извора.

5) Одговорност подразумева да арбитражне институције требају пажљиво да одаберу системе ВИ које ће употребљавати, као и њихове произвођаче. Са друге стране, трећа неутрална лица треба да буду адекватно едукована о етичким и практичним аспектима употребе вештачке интелигенције, како би избегли компромитовање квалитета поступка и осигурали да технологија не замени критичко испитивање доказа и аргумената.

б) Прилагодљивост подразумева да институције за АРС треба да успоставе и примењују стандарде за праћење и процену система вештачке интелигенције које употребљавају као и да спроводе континуирану обуку у области.

4. Утицај вештачке интелигенције на алтернативне начине решавања спорова

Сви учесници у поступку АРС-а могу у свом раду на неки начин употребљавати ВИ. Институције одржавају платформе за управљање предметима у којима ВИ има растућу улогу. Институције могу кроз своје правилнике и смернице охрабрити странке у поступку да употребљавају ВИ уз поштовање етичких стандарда. Трећа неутрална лица користе алате вештачке интелигенције како би ефикасније обавила поверени посао, уз поштовање етичких стандарда. Странке и њихови пуномоћници користе алате вештачке интелигенције како би поједноставили и убрзали процесе као што су преглед и анализа докумената и доказа, развој стратегије заступања, предвиђање исхода спора и др.

Утицај вештачке интелигенције на АРС зависи од технологије која се користи, задатака који се поверавају и нивоа контроле од стране човека.

У погледу задатака који се поверавају, може се разликовати употреба у административне, процедуралне и практичне сврхе. Употреба ВИ у административне сврхе би на пример обухватала поступке аутоматизације финансијског управљања поступком (тј. обрачун трошкова поступка и наплату), израду промотивних материјала и сл. Процеду-

рална употреба се односи на израду правила и смерница које описују прихватљиву и неприхватљиву употребу вештачке интелигенције у институцијама за АРС. Ипак, најзначајнији су случајеви практичне примене ВИ у поступцима АРС-а у циљу ефикаснијег и економичнијег решавања спора и они имају потенцијал да заувек измене начин на који посматрамо АРС.

Утицај вештачке интелигенције одређен је и начином на који учесници у поступку користе ту технологију и нивоом контроле од стране човека, због чега је подела у овом раду извршена на асистивне и аутоматизоване технологије ВИ.

4.1. Асистивне технологије

Асистивне технологије ВИ (тзв. дигитални асистенти) помажу, информичу и дају препоруке учесницима у поступку. Ове технологије могу убрзати и побољшати исходе поступка отклањањем административних и процесних препрека и пружањем информација које су потребне како би се донеле тачне и информисане одлуке (Abbott, 2023: 689). Употреба ових технологија у АРС-у начелно се сматра прихватљивом, јер оне представљају само подршку у обављању активности и пружају ефикасна решења, док надзор и контролу над поступком задржава човек, што представља њихову битну карактеристику. Асистивне технологије ВИ су већ нашле примену у скоро свим фазама поступка.

Прво, ове технологије могу помоћи у припреми предмета, правном истраживању (претраживању прописа, литературе, праксе), прегледу и анализи докумената (класификацији и сумирању доказа) и процени исхода спора и тиме помоћи странкама, односно њиховим пуномоћницима у формулисању аргументације и поднесака (Abbott, 2023: 689). Због способности рада на различитим језицима, истраживања спроведена од стране вештачке интелигенције се сматрају подробнијим (Јовановић, 2024: 228).

Навешћемо неколико примера ових технологија. CoCounsel је први у свету дигитални асистент који је обучен да уз помоћ OpenAI-а анализира документа и обавља друге задатке за адвокате. На сличан начин, адвокатска канцеларија Allen & Overy употребљава вештачку интелигенцију "Harvey"²⁶ која помаже адвокатима приликом анализе уговора, утврђивања усклађености са прописима, истраживањима, а може се користити и за предвиђање исхода спора.

²⁶ Allen & Overy. Преузето 19.7.2025. <https://www.aoshearman.com/en/news/aos-announces-exclusive-launch-partnership-with-harvey>.

Међутим, приликом употребе ВИ ради процене исхода спора потребна је доза опреза. Наиме, поступци АРС-а су поверљиви, па количина података која се објављује након ових поступака често неће бити довољна за ефикасну обуку модела вештачке интелигенције. ВИ функционише тако што пореди нови случај са хиљадама претходних случајева (који су унети као подаци на којима је модел ВИ трениран), узимајући у обзир факторе као што су врста спора, судска пракса, релевантни прописи и др. (Јовановић, 2024: 229). Стога су прецизније прогнозе исхода спора могуће у контексту судских поступака, будући да се на основу јавно доступних судских одлука може прикупити и обрадити знатно обимнији корпус података.

Пример ВИ која се користи за предвиђање исхода спора је Case Law Analytics²⁷ која се користи у Француској и која предвиђа могуће исходе спора кроз анализу постојеће судске праксе уз помоћ алгорита машинског учења. ВИ симулира процес судског одлучивања како би представила могуће одлуке које могу бити донете у датом предмету (Van Der Haegen, 2023: 76).

Друго, ВИ се може користити као помоћ у доношењу стратешких одлука као што је одабир трећег неутралног лица уз помоћ апликација за обраду података (data-analytics). Ради се о једном специфичном истраживачком задатку који подразумева рангирање одређеног круга лица према скупу унапред одабраних критеријума (Јовановић, 2024: 228). Вештачка интелигенција би могла ове задатке да обави брже и са већом објективношћу у односу са човека, а странкама би било остављено да изаберу кандидате према ранг листи сачињеној од ВИ. Са тим у вези, у арбитражним поступцима се ВИ може поверити одлучивање о броју арбитра са обзиром на сложеност предмета, вредност предмета спора и интерес странака да арбитражни поступак буде ефикасан и економичан.²⁸

Треће, ВИ се може користити у току самог поступка као помоћ у задацима који захтевају велики рад, као што су израда хронологија поступка, израда записника, олакшавање извођења доказа и сл. Ту би спадали разни типизирани и понављајући задаци код којих, због коли-

²⁷ Case Law Analytics AI. Преузето 19.7.2025. <https://www.lexisnexis.com/fr-fr/produits/case-law-analytics>

²⁸ Приликом одлучивања о броју арбитра алгорита ВИ би требало да узму у обзир велики број параметара, као што је нпр. вредност предмета спора (поједини правилници сталних арбитражних институција полазе од претпоставке о корелацији између вредности предмета спора и сложености предмета, а као предност овог система се наводи предвидљивост), процена околности спора (због способности ВИ да обрађује велику количину података) чињеница и евентуалне пристрасности.

чине података које треба обрадити или броја понављања одређене радње, постоји ризик од превида или грешке онда када их обавља човек.

У поступцима медијације тзв. четботови постају све више укључени у саме преговоре. Ови генеративни алати ВИ могу постављати питања усмерена на идентификацију основних интереса странака, предлагати понуде и предвиђати вероватноћу да ће такве понуде бити прихваћене. Медијатори могу одлучити да упореде сопствене листе питања са онима које генерише технологија вештачке интелигенције како би се уверили да нису ништа пропустили. Пример ове врсте технологија представља софтвер за медијацију NextLevel,²⁹ који се може користити као асистент који допуњава и убрзава могућности медијатора.

4.2. Аутоматизоване технологије

Аутоматизоване технологије ВИ могу делимично или потпуно аутоматизовати задатке, а у одређеним случајевима, чак и заменити трећа неутрална лица (Abbott, 2023: 689). Ове технологије се могу користити не само за израду поднесака и других писмена, већ и за комуникацију, за организацију службених путовања, а могу и аутоматизовати преговоре, поравнања, написати одлуку и сл.

Ова врста ВИ се може употребљавати за аутоматско генерисање процесних аката или њихових делова. Примера ради, због способности да у реалном времену преведе тонски запис у текстуални, ВИ би могла да се користи за сачињавање записника (Јовановић, 2024: 231), и (уколико је потребно) његово превођење на језик поступка, чиме би се уштедело значајно време и ресурси. При чињеници да записник прегледају, контролишу и потписују трећа неутрална лица и странке тј. њихови пуномоћници, уз људски надзор се може уклонити могућност од евентуалних грешака.

Даље, ВИ се може употребљавати и за сачињавање неких процесних аката који не захтевају оцену доказа и немају креативни карактер. Нпр. сачињавање Задатка арбитражног суда (Terms of reference) или позива за усмену расправу. Прикладним се сматра употреба ВИ од трећих неутралних страна у оним стварима у којима се уместо дискреционог просуђивања, захтева тачност и математичка прецизност. ВИ се може користити како би помогла при процени и обрачуну износа материјалне штете, трошкова поступка и камате која ће бити досуђена, јер је овај задатак првенствено математички и захтева прецизност.

²⁹ NextLevel Mediation AI. Преузето 19.7.2025. <https://nextlevelmediation.com/>.

Међутим, у тренутку писања овог рада ВИ која би обављала улогу арбитра или медијатора, односно машине и алгоритми који имају могућност независног одлучивања и могућност да решавају комплексне правне проблеме налик људима, не постоје (Ongenaе, 2023: 103). Наиме, ВИ нема способност да препозна убедљивост неког аргумента и не може вршити оцену доказа, већ ова улога треба остати резервисана за човека (Јовановић, 2024: 236).

Додељивање функције одлучиоца вештачкој интелигенцији би захтевало измене постојећег правног оквира који физичка лица подразумева под трећим неутралним лицима (Јовановић, 2024: 237). Са тим у вези, недавно је у Предлогу Закона о арбитражи Француске из 2025 заузет јасан став да арбитри морају бити физичка лица, чиме је употреба правних лица или система вештачке интелигенције искључена.³⁰

Навешћемо неколико од примера аутоматизованих технологија. У споровима о накнади штете у којима је спорна искључиво висина потраживања, примењује се тзв. систем „слепог надметања“ (blind bidding). Свака страна на дигиталној платформи самостално уноси минимални, односно максимални износ који је сматра прихватљивим за поравнање. Алгоритам затим испитује да ли постоји преклапање понуда и, ако услов буде испуњен, а уз уважавање осталих релевантних параметара, аутоматски генерише предлог поравнања. Прихватање или одбијање тог предлога остаје искључиво воља странака. Уколико преклапање не постоји или странке одбију понуђено поравнање, предмет се преусмерава на даљи поступак (Јовановић, 2024: 233).

Други пример је платформа Modria³¹ која представља најуспешнију платформу за онлајн решавање спорова на свету, која убрзава време доношења решења кроз једноставан процес анализе проблема путем технологије, омогућава онлајн преговоре између странака и ако је потребно приступ медијатору. Иако платформа може да обрађује све врсте предмета, најчешће се решавају потрошачки спорови и спорови мале вредности, спорови у вези насталог дуга и сл. (Petrušić, 2020: 44). Оснивачи ове платформе су креирали ОРС системе на eBay-у и PayPal-у који обрађују 60 милиона предмета годишње, од којих је 90% решено аутоматизацијом.

Затим, British Columbia's Civil Resolution Tribunal је ВИ која самостално обавља пријем предмета, управља поступком и комуницира са стра-

³⁰ Предлог Закона о арбитражи Француске 2025. Преузето 19.7.2025. https://www.justice.gouv.fr/sites/default/files/2025-03/rapport_2025_arbitrage.pdf.

³¹ Modria AI Platform. Преузето 19.7.2025. <https://www.tylertech.com/Portals/0/OpenContent/Files/4080/Modria-Brochure.pdf>.

нама и пружа странама у спору платформу за преговарање. Уколико странке у спору не могу постићи договор путем платформе ВИ, онда ће се именовати човек као трећа неутрална страна који ће надгледати поступак (Abbott, 2023: 691). Други примери била би платформа за преговоре SmartSettle³² која може самостално написати споразум између страна у спору и предложити решење медијатору. Медијатор може искористити решење које му је понудио систем ВИ или предложити друго решење (Abbott, 2023: 691).

Закључујемо да иако већ постоје системи ВИ који имају могућност да реше одређене типизирани спорове и да унапреде ефикасност алтернативних метода решавања спорова (пружајући странама подршку у бржем и лакшем постизању споразума), не би требало прецењивати њихов актуелни капацитет и увек би требало да постоји нека врста надзора од стране човека.

5. Изазови и перспективе развоја

5.1. Предности и изазови

Заговорници примене технологија ВИ у АРС-у наводе да способности ВИ да анализира велике количине података у кратком времену и да идентификује детаље који би можда људском оку промакли, значајно доприносе економичности и ефикасности поступка. ВИ може значајно помоћи трећим неутралним лицима приликом обављања рутинских задатака, како би се могли фокусирати на креативне задатке који захтевају оцену доказа и људско просуђивање.

С обзиром на то да ВИ функционише по унапред утврђеним параметрима и да се предлози одлука заснивају на обрасцима из одлука које су донете у сличним стварима на којима је модел трениран, може се рећи да она доприноси конзистентности и предвидљивости одлука. У стварима у којима се захтева математичка прецизност, а не тумачење права, употреба ВИ смањује могућност за људским грешкама.

Међутим, потенцијалне користи ВИ су угрожене озбиљним изазовима у вези са тачношћу, квалитетом података, пристрасношћу, поверљивошћу, транспарентношћу, недостатком смерница и етичким разматрањима као и потенцијалним ризицима по правичност поступка.

Прво, информације пружене од вештачке интелигенције могу бити нетачне. То се може догодити зато што софтвер није ажуриран са најно-

³² SmartSettle AI Platform. Преузето 19.7.2025. <https://www.smartsettle.com/>.

вијим верзијама прописа, па ни „савети” које је пружио ВИ неће бити у складу са важећим правом. Такође, системи ВИ могу бити неприкладни за сложено и софистицирано правно писање и могу се у аргументацији позивати на непостојеће случајеве, односно „халуцинирати“.³³

Друго, ВИ недостаје способност да самостално провери резултате које је генерисала, односно да уочи грешке и да их исправи.

Треће, за успех поступка медијације пресудна је улога медијатора који је централна фигура у овом поступку. Његов задатак је да странке тактички усмерава ка постизању споразума, па целокупан поступак медијације зависи од његових вештина и техника (Кнежевић, 2007: 520). Задатак медијатора је да створи окружење у коме учесници могу да изразе своје емоције на конструктиван начин, тако да се често наводи да је вештина управљања емоцијама (као што су бес, фрустрација и страх) кључна за успешан поступак медијације. ВИ нема могућност да препозна људске емоције, које могу бити честе у процесу медијације, па би због тога улога медијатора требала остати резервисана за човека.

Четврто, присуство било какве пристрасности може учинити да добијени подаци не буду ваљани. Због начина на који функционише (на основу образаца које установи на основу претходно унетих података) може се догодити дискриминација на основу расе, пола, сексуалне оријентације и др.³⁴

На петом месту су ризици везани за транспарентност. Системи ВИ се често карактеришу као „црне кутије” које не пружају довољно објашњења како су дошли до одређене информације, због чега се ни сам поступак није могуће проверити (Scherer, 2019: 22). Уколико алгоритми нису транспарентни странкама се ускраћује могућност да се изјасне о резултатима поступка, односно могућност да се изјасне о свим изнетим доказима и који могу утицати на исход поступка. Постоји и забринутост да системи ВИ могу потенцијално угрозити поверљивост поступка.

³³ Виши суд у Великој Британији је наложио адвокатима да предузму хитне мере како би спречили злоупотребу вештачке интелигенције након што су судовима предочене десетине лажних цитата из судске праксе који су били или потпуно фиктивни или су садржали измишљене одломке. Види: *The Ayinde case* [2025] EWHC 1383 (Admin).

³⁴ Због дискриминације према особама црне боје коже је критикована вештачка интелигенција COMPAS, да само зато што су особе афричког порекла статистички више пута биле ухапшене, оне су имале два пута веће шансе да буду и оптужене, јер је таква била статистика у подацима на којима је систем ВИ трениран. Види: *State v. Loomis Case No. 2015AP157-CR* [2015].

У коначном, постоје значајни ризици по правичност поступка. Превелико ослањање на вештачку интелигенцију би могло да наруши основне принципе, пре свега правичност поступка, једнакост странака, а у арбитражном поступку и одговорност за доношење одлука. Приговори се могу очекивати без обзира на то у ком стадијуму поступка је кориштена ВИ.

Како би се ове препреке превазишле потребно је успоставити правни оквир који би регулисао употребу ВИ у АРС-у, а нарочито етичке обавезе и обавезе транспарентности, правичности, поверљивости.

5.2. Перспективе развоја

Очекује се да ће у наредних пет година употреба вештачке интелигенције у АРС-у значајно порастати. Истраживање спроведено од стране Квин Мери Универзитета у Лондону о употреби ВИ у арбитражи је показало да већина испитаника (90%) очекује да ће користити ВИ за истраживање, анализу података и преглед докумената. Испитаници углавном одобравају употребу ВИ у циљу помоћи при административним и процедуралним задацима. Насупрот томе, постоји снажан отпор према њеној употреби у задацима који захтевају тумачење права и доношење одлука. Главни мотиви за њену употребу су уштеда времена (54%) и смањење трошкова (44%). Међутим, испитаници су изразили забринутост због грешака и пристрасности ВИ (51%), ризика по поверљивост (47%), недостатка искуства (44%) и регулаторних празнина (38%).³⁵

Због тога би се могло рећи да у блиској будућности није реално очекивати потпуну аутоматизацију поступака АРС-а, с обзиром на постојеће техничке и правне препреке.

Проблеми техничке природе тичу се саме природе података у АРС-у, који су начелно поверљиви и нису подобни за тренирање модела ВИ. Са друге стране, постојећи правни оквир се заснива на претпоставци да је треће неутрално лице човек (Ongenaе, 2023: 113).³⁶ Нпр. питања непристрасности и независности, нису подобна да се могу сходно тумачити и

³⁵ Queen Mary University of London. White & Case. International Arbitration Survey – The path forward: Realities and opportunities in arbitration 2025. Преузето 18.7.2025. <https://www.qmul.ac.uk/arbitration/media/arbitration/docs/White-Case-QMUL-2025-International-Arbitration-Survey-report.pdf>.

³⁶ Нпр. УНЦИТРАЛ Модел закон о арбитражи, када говори о арбитру користи реч „он тј. она” и наводи да арбитар може бити било које лице, без обзира на држављанство. Даље, поступак се прекида када дође до смрти арбитра. Такође, и формални услови који се тичу доношења арбитражне одлуке се заснивају на претпоставци да су арбитри људи.

применити на ВИ. Такође, ограничења у погледу потпуно аутоматизованог доношења одлука у Европској унији проистичу и из члана 22. Опште уредбе о заштити података, која појединцима гарантује право да не буду предмет одлука које се заснивају искључиво на аутоматизованој обради података, осим уколико је таква обрада изричито дозвољена законом.

Свакако, може се очекивати да ће одлуке донете на аутоматизован начин бити оспораване од незадовољне странке, а с обзиром на то да ВИ не пружа објашњења како је дошла до своје одлуке, у арбитражним поступцима може се поставити питање да ли таква одлука, односно њено образложење, може задовољити стандарде правичног поступка (Hendrickx, 2025: 1-23).

Због наведеног, чак иако се потпуно аутоматизовани поступци APC-а, без људског надзора, буду развили у будућности, то ће највероватније бити изван постојећег правног оквира. Права револуција решавања спорова не може произаћи из прилагођавања постојећем систему. Могуће је да ће се аутоматизовано одлучивање развити у засебну методу решавања спорова независну од метода које тренутно познајемо (Ongenaе, 2023: 122). Решавање спорова од стране ВИ би можда било могуће замислити за типске спорове мале вредности у којима се у великом броју случајева чињенична и правна питања поклапају, али ипак ће бити потребно да се странама остави могућност правног лека о којем би пресудну реч требао да има човек.

6. Закључак

У циљу повећања генералне ефикасности система решавања спорова, већ дужи низ година се ради на промоцији APC-а (Pavić, Đorđević, 2014: 245). Паралелно са тим, убрзан развој ВИ је отворио нове могућности за унапређење решавања спорова, како у погледу њихове учинковитости, тако и у погледу правичности и транспарентности.

Вештачка интелигенција представља еволуцију у алтернативном решавању спорова јер олакшава приступ правди, повећава ефикасност и конзистентност судских одлука. Она представља инструмент који треба да пружи подршку у процесу доношења одлука, али не и да замени критички суд човека.

У овом истраживању разматрана је употреба вештачке интелигенције у алтернативним начинима решавања спорова, са посебним акцентом на постојећи правни оквир, као и на њене могућности и ограничења.

Посебна пажња посвећена је потенцијалним етичким и правним ризицима које намеће примена ових технологија. Циљ рада је да пружи преглед тренутног стања и да испита перспективе развоја вештачке интелигенције у контексту унапређења ефикасности и правичности поступака АРС-а.

Из свега наведеног произилази да је потребно је успоставити правни и институционални оквир за употребу вештачке интелигенције у алтернативном решавању спорова и успоставити јасна правила која алгоритми вештачке интелигенције морају испуњавати у погледу етичности, забране дискриминације, непристрасности, поузданости, безбедности, транспарентности, тачности и правичности.

Литература

Abbott, R. Elliott, B. (2023). Putting the Artificial Intelligence in Alternative Dispute Resolution: How AI Rules Will Become ADR Rules. *AI and its Regulation, Amicus Curiae*. 2/4/3.

Bruyne, J. Vanleenhove, C. (2023). *Artificial Intelligence and the Law*. Belgium: Intersentia

Hendrickx, V. (2025). Rethinking the judicial duty to state reasons in the age of automation?. *Cambridge Forum on AI: Law and Governance*

Jovanović, M. (2024). Uloga veštačke inteligencije u međunarodnoj trgovinskoj arbitraži. Univerzitet u Beogradu – Pravni fakultet „Problemi stvaranja, tumačenja i primene prava”, u okviru istraživačke grupe „Veštačka inteligencija: izazovi u poslovnom pravu”

Kerrigan, C. (2022). *Artificial Intelligence Law and Regulation*. Cheltenham: Edward Elgar

Pavić, V. Đorđević, M. (2014). Novine u pravnom okviru za ADR u Srbiji. *Harmonius Journal of Legal and Social Studies in South East Europe* Beograd

Petrušić, N. (2020). Syberjustice: Potencijali i izazovi vansudskog rešavanja sporova online. Pravni fakultet Univerziteta u Banja Luci, Zbornik radova Međunarodni naučni skup „Izazovi i perspektive razvoja pravnih sistema u XXI vijeku”. 1.

Van Der Haegen, M. (2023). Quantitative Legal Prediction: the Future of Dispute Resolution?, in Bruyne, J. Vanleenhove, C. (eds.). *Artificial Intelligence and the Law*. Belgium: Intersentia

Ongenaе, K (2023). AI Arbitrators...‘Does Not Compute’, in Bruyne, J. Vanleenhove, C. (eds.). Artificial Intelligence and the Law. Belgium: Intersentia

Russell, S.J. Norvig, P. (2010). Artificial Intelligence A Modern Approach. New Jersey: Pearson

Scherer, M. (2019). Artificial Intelligence and Legal Decision-Making: The Wide Open? Study on the Example of International Arbitration. Queen Mary University of London, School of Law Legal Studies. 318.

Кнежевић, М. (2007). Улога посредника у закључењу споразума у поступку посредовања. Зборник радова Правног факултета у Новом Саду. 3.

Кнежевић, Г. (2006). Право и Промене: АДР – Промена у праву. Анали Правног факултета у Београду. 2 (LIV).

Кнежевић, Г. Павић, В. (2013). Арбитража и АДР. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду

Михаиловић, Г. (2007). Коментар закона о посредовању – медијацији. Београд: ЈП Службени гласник

Мојашевић, А. (2012). Економска анализа алтернативног решавања грађанскоправних спорова доктроска дисертација. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду

Петрушић, Н. (1999). Спорови у правним односима и медијација. Зборник радова Правног факултета у Нишу. 198.

Симоновић, И. (2007). Алтернативно решавање спорова у домену грађанскоправних односа – Искуства Словенија, Хрватске и Босне и Херцеговине. Зборник радова Правног факултета у Нишу. 47.

Станивуковић, М. (2013). Међународна арбитража. Београд: ЈП Службени гласник

Прописи

(Њујоршка) Конвенција о признању и извршењу иностраних арбитражних одлука (1958) Службени лист СФРЈ – Међународни уговори, број 11/1981.

AAA Standards for AI in ADR. Преузето 19.7.2025. https://go.adr.org/rs/294-SFS-516/images/AAAi_Standards_for_AI_in_ADR.pdf?version=0

ICC Mediation Rules (2021). Преузето 19.7.2025. <https://iccwbo.org/>

dispute-resolution/dispute-resolution-services/adr/mediation/mediation-rules/

ICC Rules of Arbitration (2021). Преузето 19.7.2025. <https://iccwbo.org/dispute-resolution/dispute-resolution-services/arbitration/rules-procedure/2021-arbitration-rules/>

Директива 2008/52/ЕЗ о одређеним аспектима медијације у грађанским и трговинским стварима

Директива 2013/11/ЕУ о алтернативном решавању потрошачких спорова

Директива 2024/2853/ЕУ Европског Парламента и Већа од 23. октобра 2024. о одговорности за неисправне производе и стављању изван снаге Директиве Већа 85/374/ЕЕЗ

Европска етичка повеља о употреби вештачке интелигенције у правосудним системима и њиховом окружењу. Преузето 18.7.2025. <https://rm.coe.int/ethical-charter-en-for-publication-4-december-2018/16808f699c>

Европска конвенција о међународној трговинској арбитражи (1961) Службени лист ФНРЈ – додатак, број 12/1963.

Зелена књига о алтернативном решавању спорова у грађанском и привредном праву (2002). CELEX : 52002DC0196.

Конвенција Уједињених нација о међународним поравнањима постигнутим медијацијом (Сингапурска конвенција о медијацији) (2019).

Конвенција о решавању инвестиционих спорова између држава и држављана других држава (1965) – Службени гласник РС – додатак број 2/2006.

Оквирна конвенција Савета Европе о вештачкој интелигенцији и људским правима, демократији и владавини права (2024).

Предлог Директиве европског Парламента и Већа о измјени Директиве 2013/11/ЕУ о алтернативном решавању потрошачких спорова, као и директива (ЕУ) 2015/2302, (ЕУ) 2019/2161 и (ЕУ) 2020/1828.

Предлог Директиве Европског Парламента и Савета о прилагођавању правила о вануговорној грађанској одговорности на вештачку интелигенцију (Директива о одговорности за вештачку интелигенцију). COM/2022/496 final.

Предлог Закона о арбитражи Француске 2025. Преузето 19.7.2025.

https://www.justice.gouv.fr/sites/default/files/2025-03/rapport_2025_arbitrage.pdf

SIAC Arbitration Rules (2025). Преузето 19.7.2025. <https://siac.org.sg/siac-rules-2025>

УНЦИТРАЛ Модел закон о међународној трговинској арбитражи (1985., измењен 2006)

УНЦИТРАЛ Модел закон о међународној трговинској медијацији и међународним споразумима о поравнању који су резултат медијације (2018)

Уредба 2013/524/ЕУ о онлине решавању потрошачких спорова

Уредба 2016/679/ЕУ Европског парламента и Савета од 27. априла 2016. године о заштити физичких лица у вези са обрадом личних података и о слободном кретању таквих података и о стављању ван снаге Директиве 95/46/ЕЗ (Општа уредба о заштити података)

Уредба 2024/1689/ЕУ којом се утврђују хармонизована правила о вештачкој интелигенцији (Закон о вештачкој интелигенцији)

Судска пракса

Ayinde case [2025] EWHC 1383.

State v. Loomis, Case No. 2015AP157-CR.

Остали извори

AI Watch: Global regulatory tracker. Преузето 19.7.2025. <https://www.whitecase.com/insight-our-thinking/ai-watch-global-regulatory-tracker-china>.

Allen & Overy Harvey AI. Преузето 19.7.2025. <https://www.aoshearman.com/en/news/ao-announces-exclusive-launch-partnership-with-harvey>

Case Law Analytics AI. Преузето 19.7.2025. <https://www.lexisnexis.com/fr-fr/produits/case-law-analytics>

Modria AI Platform. Преузето 19.7.2025. <https://www.tylertech.com/Portals/0/OpenContent/Files/4080/Modria-Brochure.pdf>

NextLevel Mediation AI. Преузето 19.7.2025. <https://nextlevelmediation.com/>

Queen Mary University of London. White & Case. International Arbitration Survey – The path forward: Realities and opportunities in arbitration 2025.

Преузето 18.7.2025.

<https://www.qmul.ac.uk/arbitration/media/arbitration/docs/White-Case-QMUL-2025-International-Arbitration-Survey-report.pdf>

SmartSettle AI Platform. Преузето 19.7.2025. <https://www.smartsettle.com/>

Taxonomy of legal issues related to the digital economy (2023). Преузето 19.7.2025. <https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/digitaleconomytaxonomy.pdf>

Milana Ranković, LL.B.,
Teaching Associate,
Faculty of Law, University of Montenegro,
Republic of Montenegro

INTEGRATING ARTIFICIAL INTELLIGENCE INTO ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION: PERSPECTIVES AND CHALLENGES

Summary

Artificial Intelligence (AI) has transformed all spheres of society, including the judicial system. Court proceedings are often criticized for their length, high costs and formality, while alternative dispute resolution methods offer a faster, cheaper, cost-effective and more flexible process that allows for confidentiality, preserving relationships, expert decision-making, and easier enforceability of decisions. Due to the capacity to analyze large amounts of data, recognize patterns and propose solutions, artificial intelligence has the potential to significantly improve the entire judicial system. It has already found its application in alternative dispute resolution methods, particularly considering that they are significantly less burdened by procedural formalities than traditional court proceedings.

AI systems are often used in preparatory activities for conducting the proceedings, including problem identification, legal research and analysis of evidence, but they could also find application in some stages of the ADR proceedings, such as the appointment of a third neutral party (a mediator or an arbitrator) and drafting an arbitration tribunal decisions. However, the application of AI in the decision-making processes is a complex and challenging issue, primarily because it raises numerous ethical dilemmas, transparency issues and possible biases in the data on which decisions are based.

This paper analyzes the potentials of artificial intelligence, with specific reference to the applicable legal framework, possibilities, limitations and implication of using AI in ADR contexts. In particular, the paper focuses on the ethical challenges, potential risks associated with the application of these technologies in ADR proceedings. The research aims to provide a comprehensive overview of the current state of affairs and perspectives in the development of artificial intelligence in the context of improving the efficiency and fairness of ADR procedures.

Keywords: Artificial Intelligence, alternative dispute resolution, negotiation, mediation, arbitration.

